

EL TRATAMIENTO DE LO HEURÍSTICO EN EL TRABAJO CON EL TEXTO.

ASCERTAIN TREATMENT IN WORKING WITH TEXT.

MSc. Benito Payarés Comas.

Dra. C. María Teresa Machado Durán.

Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.

benito@fcf.camaguey.cu

Palabras Claves: ciencia, enseñanza, texto, conocimiento, heurística

Keywords: science, teaching, text, knowledge, discover.

Resumen:

En el presente artículo se ofrece una síntesis dialéctica acerca de la gnoseología de la heurística y su presencia en el proceso pedagógico. Imprescindibles resultan los aportes de prominentes científicos de la enseñanza y el pensamiento, tales como el pedagogo alemán Diesterweg, en particular su aporte en cuanto a la enseñanza que desarrolla, y de los didactas Klingberg y Majmutov. En este orden se proponen referentes metodológicos que pueden contribuir a la instrumentación y tratamiento de lo heurístico en el trabajo con el texto que deviene en procedimiento de trabajo independiente y creativo mediante el cual el estudiante puede construir el conocimiento sobre la base de su actividad intelectual.

Abstract:

This paper offers a dialectic amount concerned with the epistemology and its image in the pedagogic process; and to bear in mind, the outstanding scientist contributions of the tutoring and thought which include the German Diesterweg mainly in the instruction that it's developed by him and it is central to mention others like: Klingberg and Majmutov. In this order it's presented methodological relations that contribute to the instrumentation and treatment of working with the text which occurred in the liberated and innovative struggle procedures in which students supply the knowledge taking into account their academic activity.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo actual de la Sociedad de la información y con ella de la Economía del conocimiento impone nuevos retos a la escuela como institución social, en particular a la Universidad, la que debe estimular de manera continuada “ la creatividad y el espíritu de indagación en los educandos, de suerte que aprendan a aprender y también a emprender” (BENÍTEZ, 2006) ante el constante asedio de la información disponible para ser convertida en conocimiento y su preponderancia en el desarrollo científico tecnológico.

De tal manera, en la práctica social el conocimiento se convierte en el principal activo estratégico, por eso la escuela debe enseñarle al estudiante que: “la información científica y los conocimientos constituyen los recursos clave del desarrollo” (DÍAZ-BALART, 2001) socioeconómico actual; de ahí, que sea un imperativo preparar al estudiante para gestionar conocimiento por medio del trabajo con la información textual en un ambiente de aprendizaje continuo, en el cual se prepare para el futuro. Las particularidades de este contexto exige el reconocimiento de nuevas herramientas de aprendizaje en consonancia con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y por tanto el desarrollo de las capacidades creativas del estudiante mediante su trabajo intelectual y la gestión activa del conocimiento. Esto reclama que en el escenario escolar se atempere el trabajo con el texto a las futuras necesidades sociales y profesionales del estudiante.

No se precisa de una pormenorizada conceptualización de texto y de tipología textual para un acercamiento al objeto de estudio que se aborda. La ciencia del lenguaje demuestra que el texto reúne todas las potencialidades cognoscitivas y praxiológicas para acceder al conocimiento, explicar la realidad y transformarla. Tampoco importa el tipo de soporte material.

Es menester, no obstante, acotar qué se asume aquí como “texto”. Se asume: los libros de textos básicos y complementarios y la literatura científica en general en sus nexos interdisciplinarios, además de otros textos literarios cuya pragmática puede enriquecer la dinámica del proceso de construcción del conocimiento. Estos pueden agruparse de manera general como la literatura docente que expresa de forma concreta las exigencias del currículo.

Un procedimiento idóneo para procesar información y construir conocimiento es precisamente el trabajo con el texto, desde un enfoque donde el estudiante sea un sujeto activo que construye sus aprendizajes en interacción con el profesor y demás estudiantes, mediante métodos, procedimientos y técnicas participativas, la reflexión, la investigación y la acción, orientado al desarrollo de competencias y valores que le permitan su inserción en la economía del conocimiento. Lograrlo, exige atender a lo heurístico a la hora de planificar, organizar y dirigir los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje porque precisamente una forma flexible y creadora para trabajar con el texto lo constituyen los procedimientos heurísticos, los cuales están en la base de la práctica científica.

DESARROLLO.

El tratamiento de lo heurístico en la enseñanza no es nada nuevo, pero su sistematización en el proceso de enseñanza-aprendizaje aún es insuficiente, en cuanto al diseño de situaciones de aprendizaje a partir del trabajo con el texto, particularmente en disciplinas de las Ciencias Sociales. Todo acercamiento actual a lo heurístico no puede soslayar las concepciones de la enseñanza que desarrolla con un marcado énfasis en el desarrollo intelectual del estudiante en la actividad de estudio.

Lo heurístico es un proceso cognitivo complejo que está en la base del pensamiento creativo, en particular en la actividad científica del sujeto. Heurística proviene del término griego *heúrisko* que significa “encuentro”, “descubro”. Se considera heurística: en primer lugar la actividad que conduce a la solución de una tarea compleja, no típica; en segundo

lugar, heurísticos puede considerarse también los procedimientos especiales que se han formado durante la solución de una tarea y de una manera más o menos consciente se trasladan a otras tareas (PUSHKIN, 1983). Sin embargo lo heurístico no se manifiesta como un fenómeno de simple recuperación de la información, sino de construcción del conocimiento nuevo, como un constructo explicativo-valorativo en la resolución de problemas. También la heurística es considerada como la ciencia de los métodos, procedimientos y regularidades del descubrimiento y la invención.

Los heurísticos son apreciados como una alternativa para el desarrollo cognoscitivo del estudiante y resulta recurrente en los aportes de eminentes científicos de la enseñanza y el pensamiento. No puede omitirse el carácter histórico de lo heurístico desde la Grecia clásica a la modernidad. En ese proceso histórico, un hito significativo lo constituye la actividad pedagógica de F. Diesterweg (1790-1866) la cual aún precisa de un estudio aparte y profundo. A partir del aporte de Diesterweg de relacionar el proceso de desempeño intelectual del estudiante con lo heurístico se plantea un nuevo discurso para la ciencia pedagógica cuyo objeto se determina en los niveles de autoactividad del sujeto.

Pero, no se trata de acceder a una actualización del discurso pedagógico en cuanto a método, procedimiento, principio y enseñanza heurística; se trata de no olvidar el carácter creador del proceso de enseñanza e indagar qué papel juega en ello el instrumental metódico de la heurística, tal como fue alertado por Klingberg. Luego entonces, la categoría creatividad debe constituir, irrenunciablemente, el punto de partida y de retorno del círculo que se signifique desde un estudio hermenéutico del problema que se aborda. Una adecuada comprensión de dicha categoría debe incluir los dos contrarios: profesor-alumno. Sin una confrontación creadora entre el docente y el discente, en la cual el primero se esfuerce en acercar su horizonte cultural al del segundo, es imposible concretar una situación de aprendizaje sobre la base de la instrumentación de lo heurístico.

El trabajo creador del profesor no sólo se devela en las acciones de modelación del proceso de enseñanza, también cuando la estructura de ese proceso es compartida con la del aprendizaje. Únicamente así, el docente puede dirigir y conducir un proceso del conocimiento que permita la autoactividad del estudiante. Pensar y repensar las acciones que permitan promover la creatividad garantiza la dialéctica entre lo algorítmico y lo heurístico. Imperioso es, desde estos presupuestos ajustar la pragmática de los principios para la dirección del proceso pedagógico a la instrumentación de lo heurístico. Los principios y lineamientos metodológicos propuestos por ADDINE (2003) resultan pertinentes al respecto.

También, la comprensión de lo heurístico exige volver una y otra vez a la teoría del método. Aunque no es propósito un acercamiento gnoseológico al mismo, la aseveración hegeliana de que se devela como la conciencia del sujeto acerca de la forma adoptada por el movimiento interno y espontáneo de su contenido exige detenerse en la dinámica y desarrollo de las acciones y procedimientos para acercar el pensamiento al objeto del conocimiento. Esta "conciencia", se significa en el estudiante con el desarrollo de los procesos metacognitivos que le permiten autorregular y autoevaluar la actividad encaminada a adquirir, retener, integrar y recuperar información; es decir, adentrarse en la planificación, selección y ajustes de las herramientas culturales para la construcción del conocimiento nuevo. Lo acotado demanda un especial esfuerzo del docente porque lograr

que el estudiante hable, lea y escriba desde el currículo no es una actividad privativa de los profesores de lengua y literatura.

La atención entonces, al fenómeno que se estudia debe valorar ideas sustanciales relacionadas con:

- Lo histórico-tendencial en cuanto a la conceptualización de los principios para la dirección del proceso pedagógico, considerado éste como un proceso cultural, en el que se produce y se consume significaciones y valores.
- La teoría del método, los de la enseñanza y los del aprendizaje.
- El problema de la relación entre la enseñanza y el desarrollo intelectual.
- Los tipos de generalización en la enseñanza.
- La actividad de estudio, considerada como una actividad objetal especial.

Por otro lado, particular importancia tiene, para el tratamiento metodológico a lo heurístico en el trabajo con el texto, observar la relación funcional entre el pensamiento y la palabra, profundamente estudiada por Lev Vygotski, y en concordancia lo referido por S. L. Rubinstein en cuanto a que una forma superior del pensamiento lo constituye la interacción del sujeto con el sistema de conocimientos que se instrumenta por medio de la palabra y se forma durante el desarrollo del proceso histórico de asimilación de la experiencia socialmente elaborada en la dinámica de la actividad individual del sujeto. Por tal razón es menester acotar que: la asimilación de los procedimientos de la actividad mental, sólo es posible en la actividad intelectual independiente encaminada a la asimilación del propio sistema de conocimientos (MAJMUTOV, 1983). De lo referido se infiere primero que, el trabajo del estudiante con el texto, durante su actividad de estudio sobre la base de los procedimientos heurísticos, puede contribuir a su enriquecimiento intelectual y posibilitar el desarrollo del pensamiento independiente y creador, y crear, a la vez, nuevos “eurekas” a partir de la experiencia acumulada; segundo, la actividad de trabajo con el texto debe instrumentarse, en concordancia con los requerimientos metodológicos aportados por ROMÉU (2007), desde un enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural, no obstante a que el docente sea o no profesor de lengua y literatura.

Tampoco puede soslayarse el carácter de proceso del conocimiento por eso no basta con enseñar determinados contenidos, también hay que favorecer los caminos para acceder al mismo. Ya en la sexta década del pasado siglo Jerome Bruner en sus estudios orientados a crear una teoría de la instrucción subrayó la necesidad de lograr la participación activa del discente en dicho proceso. En esa dirección incursionó en la especificidad del pensamiento heurístico y en su particularidad en la enseñanza y el aprendizaje. Un acercamiento al autor puede contribuir a la comprensión del objeto que se aborda, además de otros especialistas de un primer nivel que constituyen clásicos, los que hay que volver a releer, a pesar de los años transcurridos desde la edición de sus obras fundamentales, tal es el caso de Lothar Klingberg y M I Majmutov, entre otros.

A partir de los presupuestos apuntados resulta conveniente sugerir algunas ideas que pueden jerarquizar la instrumentación de los procedimientos heurísticos en el trabajo con el texto considerando que, su tratamiento didáctico no debe omitir la capacitación del alumno para trabajar con estos y que las reglas heurísticas son aquellas que favorecen la actividad

reflexiva y creadora del estudiante y tienen, por ende, cierto grado de indeterminación con relación a la solución de la tarea de estudio, hecho que favorece la creación de nuevos eureka por el estudiante. Inexcusables pueden ser entonces:

- El trabajo con el texto debe cuidar la dialéctica entre lo algorítmico y lo heurístico. El trabajo intelectual sobre la base de los “eureka” no excluye la inclusión de algoritmos de solución ya conocidos como expresión de la experiencia acumulada.
- No puede identificarse y reducirse el trabajo con el texto con el llamado trabajo independiente del alumno. Este es una categoría didáctica que se tipifica como una actividad objetual especial que transcurre en condiciones de comunicación, mediante la cual el discente asimila la experiencia socialmente elaborada y significativa, reproduce los procedimientos de trabajo y las formas de relación y transformación de la realidad mediante su actividad de estudio. El profesor modela, organiza y evalúa dicho proceso por medio de los resultados del trabajo intelectual del estudiante.
- Debe considerarse que el trabajo con el texto es una de las formas particulares en las cuales puede modelarse la actividad de estudio del discente y por consiguiente los componentes, fases o eslabones, de la estructura de dicha actividad objetual deben corresponderse necesariamente con los de la estructura de la actividad de trabajo con el texto de forma tal que valide la lógica del proceso de aprendizaje del estudiante. Puede concretarse en cualquiera de las formas metódicas básicas de la enseñanza y el aprendizaje.
- Por tanto, el trabajo con el texto debe incluir, al menos: la comprensión de la tarea de estudio y su planteo autónomo, la realización de las acciones de estudio con una organización correcta del proceso y la realización por el estudiante de las acciones de autocontrol y autoevaluación durante las cuales confronta los resultados de la actividad y acepta la crítica de los demás en relación a los criterios y elementos del conocimiento elaborados.
- La lectura contribuye al enriquecimiento cultural del sujeto y al margen de la misma no puede concebirse el trabajo con el texto; de ahí, lo imprescindible que el docente instrumente una estrategia que favorezca la práctica de la lectura, la plurilingüe y la multilectura. Dicha estrategia deberá facilitar el desarrollo de las destrezas lectoras que permitan al sujeto/lector operar en los microprocesos y macroprocesos y construir un modelo coherente e integrado del texto global con la utilización de esquemas temáticos. El estudiante tendrá que ser capaz de cuestionar y evaluar la factibilidad del texto para la resolución de la tarea planteada, pero:
- Los nexos procedimentales lógico-lingüísticos se instrumentarán a partir del principio del “menor compromiso”; es decir, con la posibilidad de desarrollar la hiperlectura, con la consulta de varios textos, no debe ponderarse inicialmente uno en detrimento de otro. Debe omitirse el principio de “completud” generado por las convenciones de la comunicación, establecer nexos intertextuales y asumir cualquier tópico o subtópico como revelador de la premisa esencial para el seguimiento al proceso del conocimiento.
- El profesor debe trabajar de manera personalizada la competencia intertextual del estudiante dado que ningún texto se lee al margen de la capacidad y experiencia lectora

del sujeto. No importa la tipología o el soporte material del texto, “mientras más relaciones haga el lector-alumno entre textos de diversas tipologías y funciones mayor será su perdurabilidad en la memoria” (MAÑALICH 2003). Por eso, las experiencias intertextuales pueden contribuir a la comprensión, inferencia y predicciones que como “eurekas” sirven para el abordaje de otros fenómenos y procesos de la realidad. La intertextualidad deviene pues, en irrenunciable soporte cultural para la apropiación de conocimientos y el desarrollo del pensamiento lógico.

- La lectura del texto exige asumirlo como un todo. Marx, en *El capital*, brinda el referente metodológico para esto, al aseverar que, en un círculo que se halle en constante movimiento todo punto de partida es al mismo tiempo punto de partida y de retorno; luego, la decodificación y comprensión textual excede la “idea rectora”, la “tesis principal”, el “tópico” o “subtópico”. En lo que Althusser denominó “lecturas sintomáticas” puede hallarse la orientación adecuada para el abordaje del texto.
- La comprensión constituye un proceso cognitivo de alto nivel y está asociada a un meta-conocimiento, por eso demanda la instrumentación de una estrategia de apoyo, tal como es el caso de una estrategia generativa que puede incluir un organizador gráfico a fin de contribuir a una lectura profunda del texto. Es necesario que el estudiante, en la Enseñanza Superior, al trabajar con el texto realice inferencias profundas que le permitan desarrollar herramientas de pensamiento para abordar la realidad y los procesos y de manera creadora ofrecer las soluciones correctas. La inferencia debe implicar el proceso de valoración mediante el cual puede constatar la correspondencia y relación de los juicios de valoración con la realidad contextual.
- En la resolución de problemas o tareas de estudio la estructura metódica del proceder heurístico deberá contener como operaciones básicas: planteamiento de la tarea de estudio, recepción de la orden, análisis de las exigencias y selección de los procedimientos o “eurekas” para la solución. La selección implicará la planificación del proceso sobre la base de lo metacognitivo, la solución, control, autoevaluación y evaluación de los resultados de la actividad intelectual.
- Lo heurístico en el trabajo con el texto en las condiciones actuales de la sociedad de la información no excluye los textos multimodales en soporte electrónico, por eso debe incluir el trabajo con las herramientas informáticas como son los entornos virtuales. A partir de dichas herramientas es conveniente la instrumentación de una estrategia para la construcción del conocimiento; p.ej. las redes semánticas y mapas conceptuales.

En correspondencia con las ideas esbozadas es menester presentar un ejemplo del tratamiento didáctico a lo heurístico en el trabajo con el texto durante la actividad de estudio en la asignatura de Filosofía y Sociedad. Para ello se selecciona el artículo “El papel de la superestructura” HART (2005) con el cual el discente deberá inferir elementos del conocimiento relacionados con la teoría marxista-leninista de la formación económico social [FES] en sus nexos con la realidad contextual:

- El profesor ofrece información acerca del texto, las relaciones del mismo con otros contextos y orienta la confección de una ficha de autor que pondere el pensamiento del autor. Particular importancia concederá a precisar los nexos entre la tesis esencial del trabajo y el derrumbe del “socialismo real” en la URSS y la Europa oriental.

- Como leer es trabajar, la actividad de estudio se inicia con el acercamiento al texto mediante una lectura “estética” primero y después a través de la lectura “comprensiva o inteligente”. Con la misma se propone la siguiente tesis principal o eureka: “la superestructura está pues, en el centro del poder revolucionario; descuidar la misma es un error imperdonable para los verdaderos revolucionarios”. Se orienta al estudiante buscar en el proceso histórico universal hechos que corroboren esa aseveración y emitir su juicio valorativo al respecto.
- Seguidamente se conseguirá un acercamiento holístico al texto atendiendo a la intertextualidad a fin de favorecer el proceso de comprensión de las líneas, entre líneas y detrás de las líneas del texto. El docente propone un paquete bibliográfico dentro del cual el estudiante deberá seleccionar los textos con los cuales puede trabajar, como también añadir otros. Sobre la base de las experiencias intertextuales argumentará las causas del derrumbe del “socialismo real” en la Unión Soviética y la Europa oriental.
- El análisis textual por partes lógicas se desarrollará sobre la base de un plan de lectura que previamente confeccionan los estudiantes. No es el docente el que determina esas partes lógicas, sino los discentes. El análisis incluirá los aspectos semántico, lingüístico y pragmático en todo su movimiento, en concordancia con el algoritmo metodológico propuesto por GARRIGA (2003).
- Como parte del proceso de análisis lexical y morfosintáctico se trabajarán las categorías del saber filosófico a modo de “términos sacos”. Se adiestra al estudiante en la pragmática del término con el objetivo de relacionar su valor semántico con el movimiento real de los hechos en la realidad contextual; por ejemplo, la categoría superestructura se relaciona con los términos religión, derecho, arte, ciencia, política, ideología, educación, etc. Instrumentando este procedimiento se contextualiza el valor semántico de la misma como microtextos cuyo significado y significación cambia de un contexto sociocultural a otro. También, se trabajan aquellos términos relacionados con un determinado abanico lingüístico concreto; así, “economía” entraña el abanico: producción, mercancía, circulación, comercio, precio, valor, ganancia, venta, planificación, crisis, etc. Estos procedimientos permiten en la práctica del lenguaje construir y reconstruir textos ajustados al contexto sociocultural.
- En otro orden, se le pide al discente proponer un sistema de preguntas para cuestionar el texto por partes lógicas, dichas preguntas estarán en concordancia con los tópicos y subtópicos de esas partes. Se determinan los nexos e interrelaciones de los tópicos y subtópicos de las partes con la tesis principal que a modo de eureka fue presentada al inicio de la actividad de lectura. Los estudiantes se intercambian los cuestionarios, evalúan las interrogantes y realizan sugerencias críticas.
- Como parte del proceso se instrumenta un espacio de reflexión y debate sobre la base del diálogo pedagógico donde los estudiantes valoran la pragmática del texto orientada a censurar el empobrecedor “socialismo real” que dio al traste con el “derrumbe”. Como actividad previa se orienta la lectura del trabajo de Ernesto Guevara “El Socialismo y el hombre en Cuba”, en particular lo referente al llamado realismo socialista. El docente propone algunas ideas para hilvanar el diálogo. Los estudiantes pueden introducir alguna otra idea que hallan inferido del texto de Hart y que consideren pueden conducir al objetivo deseado. Son ideas para la conducción:

- El marxismo es “esencialmente una llave maestra para abrir las puertas de una época nueva”.
 - El “normativismo estético concibió el llamado realismo socialista, empobrecedor de formas y contenidos”.
 - La “subestimación de la herencia espiritual de la historia humana”.
 - En la Europa oriental “la superestructura política, jurídica y cultural fue incapaz de producir los cambios necesarios en favor del socialismo”.
 - “El socialismo real pasó por alto lo más revolucionario de la cultura europea: el propio marxismo”.
 - Marx superó “el abismo históricamente creado entre lo espiritual y lo material”.
 - “La humanidad no tiene existencia real sin la cultura creada”.
 - “La superestructura es la forma por medio de la cual opera la economía”.
- Al concluir el diálogo el docente solicita a los estudiantes que evalúen la confiabilidad del texto en cuanto a su valor metodológico para valorar el papel de la superestructura en el desarrollo de la formación económico social, en particular en nuestra FES de tránsito al socialismo.
- Por último, dentro de las actividades previas a la tarea de estudio, el profesor se refiere al periodo histórico entre 1990 y la década del 2000 bajo la denominación: “Del trauma a la recuperación económica” y solicita a los estudiantes que argumenten las medidas tomadas por el gobierno cubano para salvar las conquistas del socialismo y la Revolución. Para ello advierte que pueden apoyarse en el libro de texto de Historia de Cuba del nivel preuniversitario.
- Finalmente los estudiantes pueden trabajar la tarea de estudio, la cual contará con las siguientes exigencias:
- Relacione las tareas del poder revolucionario cubano en el periodo histórico estudiado, “Del trauma a la recuperación”, con la tesis principal del texto trabajado y valore cómo se cuidó en nuestro país la superestructura.
 - Seleccione del texto las ideas expuestas por el autor que justifican la necesidad de cuidar la superestructura por constituir el “centro del poder revolucionario”.
 - Explique la relación intertextual entre el microtexto presentado como tesis principal y el siguiente: “el “socialismo real” no supo hacerlo porque cayó en un reduccionismo económico, en un materialismo vulgar y acabó perdiendo toda realidad.”
 - Construya un texto a partir de una de las ideas de conducción utilizadas para abordar el texto por partes lógicas, relaciónelo con la tesis principal del texto.
 - A partir de las ideas inferidas durante la lectura detrás de las líneas valore la significación ideológica del texto de Hart para enfrentar el período de transición al socialismo.

- Justifique otro título para el texto trabajado.

CONCLUSIONES.

Las ideas esbozadas no cierran el diálogo en torno al estudio propuesto: el diálogo queda abierto al debate y al intercambio.

La instrumentación de los heurísticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el trabajo con el texto ofrece inagotables posibilidades metódicas y de organización para la construcción del conocimiento por los estudiantes. Ello exige la reflexión cuidadosa en torno a la búsqueda de procedimientos metódicos que propicien el trabajo productivo y creador del estudiante como sujeto activo en la construcción del conocimiento y su aplicación de manera creadora en la resolución de las tareas de estudio. Esto entraña la dialéctica entre lo heurístico y el binomio inteligencia-creatividad.

El trabajo con el texto desde las exigencias de la estrategia curricular de la lengua materna no constituye un desempeño privativo de los profesores de lengua y literatura. Es necesario que los procesos para trabajar con la información y comunicarla de forma contextualizada, en conocimiento, se desarrollen desde los saberes lingüísticos particularizados en cada una de las disciplinas debido a que esta actividad entraña al mismo tiempo una competencia textual que puede ser evaluada en el desempeño personal del sujeto como un saber cultural. En esta dirección, el trabajo con el texto se torna imperioso a la vez que sustento de la actividad de estudio.

La práctica pedagógica no deja lugar a dudas que el trabajo con la información textual resulta imprescindible para el desarrollo intelectual del estudiante al propiciar las herramientas para pensar y repensar las formas para abordar la realidad, cuestionarla y en consecuencia transformarla. Hacerlo desde los requerimientos del instrumental metódico de lo heurístico se devela aún como un reto para la escuela cubana actual.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.

- ADDINE FERNÁNDEZ FÁTIMA. (2003): Principios para la dirección del proceso pedagógico. En Compendio de Pedagogía. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, pp. 80-101.
- BENÍTEZ CÁRDENAS, FRANCISCO (2006): Investigación, Ciencia y Tecnología en la perspectiva de la Educación Superior en el siglo XXI. En Tecnología y Sociedad. Ciudad de La Habana. Ed. Félix Varela, p. 321.
- CASTRO DÍAZ-BALART, F. (2001): Ciencia, innovación y futuro. Ciudad de La Habana. Instituto Cubano del Libro, p.320.
- GARRIGA VALIENTE y EZEQUIEL ARMANDO (2003): El tratamiento de los componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción. En Acerca de la enseñanza del español y la literatura. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, pp. 126-133.

- HART DÁVALOS, ARMANDO (2005): El papel de la superestructura. En Marx Engels y la condición humana. Una visión desde Cuba. Ciudad de La Habana, Ed. Ciencias Sociales, pp. 59-61.
- MAJMUTOV M.I. (1983): La enseñanza problémica. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, p. 107.
- MAÑALICH SUÁREZ, ROSARIO (2003): Interdisciplinariedad e Intertextualidad: una ojeada desde la didáctica de la literatura. En Acerca de la enseñanza del español y la literatura. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, p.57.
- PUSHKIN, V.N. (1983): La heurística, ciencia sobre pensamiento creativo. En Majmutov M. I. La enseñanza problémica. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, p. 98.
- ROMÉU ESCOBAR, ANGELINA (2007): El enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación.